

MACTI: RECURSOS EDUCATIVOS PARA EL MODELADO COMPUTACIONAL

Trabajo realizado con el apoyo del Programa
UNAM-DGAPA-PAPIME PE101019

Proyecto PAPIIME PE101019: *“Modelación computacional en las ciencias y las ingenierías como apoyo en el proceso enseñanza-aprendizaje”*

Título	Ponente	Horario
Presentación	Dr. Luis M. de la Cruz Salas	12:00 - 12:05 pm
Sitio WEB Macti	Frida Daniela Nava Cortés Mariana Salas Loranca	12:05 - 12:20 pm
3DLAB y Realidad Virtual para la enseñanza	Dr. Sergio Teodoro Vite	12:20-12:35 pm
Prometeo: recursos educativos para ciencias e ingeniería	M. en C. Miguel Pérez León Ingrid Pamela Ruíz Puga María Fernanda Ocampo Nava	12:35 - 12:50 pm
Materiales didácticos para Aula Invertida y Aprendizaje Basado en Problemas y Proyectos: Mixbaal y Pynoxtli	Dr. Luis M. de la Cruz Salas	12:50 - 13:20 pm

Realiza tus preguntas por el chat

Motivación

Software Científico

TUNAM: Template Units for Numerical Analysis and Modeling

COGNOS (cognos.unam.mx)
Concesión
03-2015-121811570300-01, 2016-01-13

¿Qué se requiere?

- Matemáticas
 - EDO, EDP, Métodos numéricos, ...
- Cómputo
 - Programación, Ciencia de datos, Vis, HPC, ...
- Aplicaciones
 - Aerodinámica, Geotermia, Hidrocarburos, Eólica, ...

No es fácil incorporar a estudiantes en este tipo de proyectos.

Facultad de Ciencias (Todas las carreras)			
Materias recursadas	Frecuencia relativa		
	2016	2017	2018
3 o más	48.61	53.12	51.46

Retraso en titulación

2018: 46%

Facultad de Ingeniería (Todas las carreras)			
Materias recursadas	Frecuencia relativa		
	2016	2017	2018
3 o más	70.80	71.00	67.54

Retraso en titulación

2018: 39%

Entrevistas

Más de 100 estudiantes y ~20 profesores:

Facultad de Ingeniería		Facultad de Ciencias	
Materia	Peso	Materia	Peso
Cálculo Vectorial	4,92%	Álgebra Lineal II	5,80%
Estructuras	4,92%	Álgebra Superior I	5,80%
Máquinas Eléctricas	4,92%	Análisis Matemático	7,97%
Dinámica de sistemas físicos	6,56%	Cálculo I	7,97%
Cálculo	14,75%	Probabilidad I	8,70%
Álgebra lineal	19,67%	Cálculo III	10,14%

Entrevistas

Estudiantes

- Nivel de abstracción alto. No se ve la utilidad práctica en la vida real. Hacen falta materiales didácticos atractivos. Mejorar las estrategias pedagógicas de los profesores.

Profesores

- Número de alumnos: +30. Conocimientos previos insuficientes de algunos estudiantes. Los alumnos no trabajan bien en equipo. No existen materiales didácticos *ad hoc* para cada tema.

92%

de los **usuarios** de un **producto** o **servicio** lo dejarán luego de haber tenido **2 o 3 experiencias negativas**

La gente está acostumbrada a utilizar
objetos **bien diseñados** en su vida diaria.

Modelo Computacional en las Ciencias y las Ingenierías como apoyo en el proceso enseñanza y aprendizaje

+ Temachtiani

MACTI

[Materiales](#) ▾ [Videos](#) [Pynoxtil](#) [3DLab](#) [Sobre MACTI](#)

Refuerza tus conocimientos en:

Cálculo

Álgebra Lineal

Métodos Numéricos

Videos

$\frac{n}{m}$ $\pi = 3.14$ $\frac{3}{5}$ $\frac{4}{7}$

 $\frac{n}{m} \pi = 3.14$ $\sqrt{2a}$

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ $\frac{n}{m}$ $\frac{n}{m}$ $A+B^2=C^2$

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ $\frac{n}{m} \pi = 3.14$

$2y$ $\frac{n}{m}$ $\frac{n}{m}$ $(1+x)^2$ $y = \frac{1}{x}$ $\sqrt{9}$ 9

$A+B^2=C^2$ $\frac{n}{m}$ $\frac{n}{m}$ $5x-2xy = \frac{1}{x}$

$(1+x)^2$ $\frac{3}{4}x$ $A+B$ $y = \frac{1}{x}$ $\frac{3}{4}x$

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ $6x - 3y^2$ $2y$ $\frac{n}{m}$

$\pi = 3.14$ $\frac{n}{m}$ $\frac{n}{m}$ $5x-2x$ $12x$ $2y$ $\pi = 3.14$ $2y$

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ 12 $6x - 3y^2$ 12

90%

mostraban tener una gran preferencia por el material visual

Funciones

Continuidad

PyNoxtli

PROYECTO
MACTI

Modelación computacional en las ciencias y las ingenierías como apoyo en el proceso enseñanza-aprendizaje

Trabajo realizado con el apoyo
del Programa UNAM-DGAPA-PAPIME PE101019

Metodologías de enseñanza

Aula Invertida

Aprendizaje Basado en ...

PROYECTOS

Inicia con el **planteamiento de un producto o servicio** que se desea lograr.

Los estudiantes utilizan o presentan un producto final que **suele estar relacionado con su entorno**.

El producto final es el elemento que guía las actividades del trabajo del equipo.

PROBLEMAS

Comienza con la **presentación de un problema** que los estudiantes deben proponer como resolver o analizar.

Los estudiantes presentan la **solución o el análisis del problema** (no necesariamente un producto final).

La **correcta solución del problema** es el elemento que guía el trabajo del equipo.

Los proyectos o problemas planteados tienden a representar situaciones que podrían presentarse en el entorno profesional del estudiante.

Comentarios finales

Registro a este evento

Participantes

Académicos

Dr. Luis Miguel de la Cruz Salas, IGEF - UNAM

M. en C. Miguel Ángel Pérez León, FC - UNAM

Dr. Sergio Teodoro Vite, FI - UNAM

Estudiantes

Diana de la Cruz Montiel, Diseño y Com. Vis.

Frida Daniela Nava Cortés, Diseño y Com. Vis.

Mariana Salas Loranca, Artes Visuales

Jaime Jesús Ortega Ibarra, L. Ciencia de Datos

José de Jesús Tapia López, L. Ciencia de Datos

María Fernanda Ocampo Nava, Actuaría

Ingrid Pamela Ruíz Puga, Actuaría

Karina Santiago Vargas, Actuaría

Ulises López Amezcua, Ingeniería en Comp.

Daniel S. Torres Carreón, Ingeniería en Comp.

Trabajo realizado con el apoyo del Programa
UNAM-DGAPA-PAPIME PE101019

Modelación computacional en las ciencias y las ingenierías
como apoyo en el proceso enseñanza-aprendizaje

